

YASHIL ENERGIYA ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA AKKUMULYATOR CHIQINDILARI

B.M. Abduqaxxorov, N.X.Bozorova

Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-
tadqiqot institute

doi.org/10.5281/zenodo.15472415

Annotatsiya: Maqolada akkumulyatorlardan foydalanishning o‘sishi, ularni utilizatsiya qilish texnologiyalari (pirometallurgiya, gidrometallurgiya, mexanik) hamda bu sohadagi global va O‘zbekiston holati tahlil qilingan. Shuningdek, utilizatsiya tizimini rivojlantirish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Akkumulyator, utilizatsiya, qayta ishlash, pirometallurgiya, gidrometallurgiya, O‘zbekiston, ekologik xavfsizlik, energiya.

Abstract: The article examines the rising use of batteries, their recycling technologies (pyrometallurgy, hydrometallurgy, mechanical), and compares global practices with the current state in Uzbekistan. It offers recommendations for developing an efficient recycling system.

Keywords: Battery, recycling, pyrometallurgy, hydrometallurgy, Uzbekistan, environmental safety, energy, utilization.

Аннотация: В статье рассматривается рост использования аккумуляторов, технологии их утилизации (пиromеталлургия, гидromеталлургия, механический метод), а также сравниваются мировая практика и текущая ситуация в Узбекистане. Приводятся предложения по развитию этой сферы.

Ключевые слова: Аккумулятор, утилизация, переработка, пиromеталлургия, гидromеталлургия, Узбекистан, экология, энергия.

Kirish. So‘nggi yillarda global texnologik rivojlanish, ayniqsa elektr transport vositalari va qayta tiklanuvchi energiya tizimlarining keng tarqalishi natijasida akkumulyatorlardan foydalanish hajmi sezilarli darajada oshdi.

2021–2022 yillarda: Elektr avtomobillar uchun litiy-ion akkumulyatorlarga talab 65% ga oshib, 330 GWh dan 550 GWh ga yetdi. Bu o‘shish asosan elektr avtomobillar sonining 55% ga ko‘paygani bilan bog‘liq.

2022–2023 yillarda: Elektr transport vositalari uchun talab yana 40% ga o‘shib, 750 GWh dan oshdi.

Biroq, foydalanish muddati yakunlangan akkumulyatorlarni samarali utilizatsiya qilmaslik ekologik inqirozga olib kelishi mumkin. Jumladan, akkumulyatorlar tarkibidagi og‘ir metallar va toksik moddalar tuproq, suv manbalari va atmosfera orqali inson salomatligi hamda ekologik tizimlarga jiddiy xavf tug‘diradi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida bu muammoga qarshi kurashish uchun ilg‘or texnologiyalar va samarali boshqaruv tizimlari joriy qilingan bo‘lsa, O‘zbekistonda bu jarayon endi shakllanmoqda va hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Shu sababli ushbu maqolada global holat tahlil qilinib, O‘zbekistonda mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Asosiy qism

Akkumulyatorlarni utilizatsiya qilishning dunyoning yetakchi davlatlarida

Jahon tajribasida akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish asosan uchta asosiy texnologiya bo‘yicha amalga oshirilmoqda:

- **Pirometallurgiya** – yuqori harorat orqali metallarni ajratish usuli [3].

Qo‘rg‘oshin-kislotali akkumulyatorlar pirometallurgiya usuli bilan qayta ishlanganda, qo‘rg‘oshinning 95% dan ortig‘i qayta tiklanishi mumkin.

- **Gidrometallurgiya** – kimyoviy erituvchilar orqali metallarning ajratilishi [5].

Gidrometallurgiya usuli orqali akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish natijasida quyidagi metallarni yuqori samaradorlik bilan ajratib olish mumkin:

- ❖ Kobalt (Co): 95% dan ortiq
- ❖ Nikel (Ni): 95% dan ortiq
- ❖ Litiy (Li): 95% dan ortiq
- ❖ Marganets (Mn): 92% gacha

- **Mexanik usul** – akkumulyatorlarni mayda qismlarga bo‘lib, komponentlarni ajratish [3].

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mexanik usulni boshqa jarayonlar bilan birlashtirib, metallarni ajratib olish samaradorligini oshirish mumkin.

Bu texnologiyalar har biri o‘ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega bo‘lib, gidrometallurgiya yuqori samaradorligi va ekologik xavfsizligi bilan ajralib turadi. Pirometallurgiya usuli esa yuqori energiya sarfi va ekologik ta’sirlari bilan kamchiliklarga ega bo‘lsada, katta hajmda metallarni qayta ishlash imkoniyatini beradi. Dunyoda akkumulyatorlarni qayta ishlash bo‘yicha yetakchi mamlakatlar Xitoy, AQSh va Yevropa Ittifoqi davlatlaridir. Xitoy 2025-yilga kelib elektr avtomobillaridan chiqqan lity-ion akkumulyatorlarni qayta ishlash orqali metallga bo‘lgan talabning katta qismini qondirishi kutilmoqda [1]. Yevropa Ittifoqida esa muhim metallar ishlab chiqarishni oshirish va importga bog‘liqlikni kamaytirish bo‘yicha strategik loyihalar amalga oshirilmoqda [2].

O‘zbekistonda utilizatsiya qilishning hozirgi holati

O‘zbekistonda akkumulyatorlar utilizatsiyasi masalasi hali boshlang‘ich bosqichda. Bu sohada qonunchilik va infratuzilma yetarli emasligi sababli ko‘pchilik ishlatilgan akkumulyatorlar noqonuniy yo‘llar bilan utilizatsiya qilinmoqda yoki oddiy chiqindi xonalarga tashlab yuborilmoqda. 2025-yil 1-maydan boshlab elektr transport vositalari uchun utilizatsiya to‘lovlari oshirilishi kutilmoqda [4]. Bu to‘lovlar akkumulyatorlarni qayta ishlash bo‘yicha infratuzilmani shakllantirish uchun asos bo‘lishi mumkin. Ammo mamlakatda maxsus qayta ishlash zavodlarining kamligi va texnologik yetishmovchiliklar mavjud muammolar sifatida qolmoqda. Shuningdek, aholi orasida akkumulyatorlarni qayta ishlash madaniyatini shakllantirish uchun yetarli darajada targ‘ibot ishlari olib borilmayapti.

Ushbu grafikda dunyo va O‘zbekiston bo‘yicha akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish darajalari tasvirlangan. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda bu boradagi ko‘rsatkichlar jahon miqyosidagi darajaga nisbatan ancha past holatda

qolmoqda. Bu esa utilizatsiya jarayonlarini yanada takomillashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi qo'shimcha choralar ko'rishni talab qiladi.

Rasm 1. Akkumulyatorlarni utilizatsiya qilish bo'yicha hududlar va mamlakatlar kesimidagi grafik.

Xulosa: Akkumulyatorlardan foydalanish jadal ortib borayotgan bir paytda, ularni samarali utilizatsiya qilish ekologik xavfsizlik va resurslarni tejash uchun muhim masalaga aylanmoqda. Rivojlangan davlatlarda bu borada ilg'or texnologiyalar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, O'zbekistonda hali infratuzilma va qonunchilik takomillashishni talab qiladi. Mamlakatda qayta ishlash zavodlarini rivojlantirish, aholi ongini oshirish va tizimli yondashuv asosida bu sohani barqaror yo'lga qo'yish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Zero muddati tugagan akkumulyatorlarni utilizatsiya qilishni joriy etish bilan mamlakatimizda noyob metallar zahirasi shakllanadi. Bu esa eksportbop mahsulot yoki ishlab chiqarish uchun hom-ashyo bo'lib hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mckinsey & Company. Battery recycling takes the driver's seat. 2023.
2. Reuters. Europe's future metals strategy hindered by current crisis. 2025.
3. Sciencedirect. Lithium-ion battery recycling technology overview. 2023.
4. Interfax. Utilization fee for electric vehicles in Uzbekistan. 2025.
5. Nature. Hydrometallurgical approaches to battery recycling. 2024.